

DANAE

ALLEGRI ANTONIO DETTO CORREGGIO

(Correggio 1489 ca - 1534)

INVENTARIO: 125

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Secondo Giorgio Vasari (1550; Id. 1568), che forse ne aveva sentito parlare da Giulio Romano di stanza a Mantova, questa tela fu commissionata ad Antonio Allegri dal duca Federico II Gonzaga e da questi donata all'imperatore Carlo V, cui il mantovano dovette essergli oltremodo riconoscente in seguito alla sua nomina a duca avvenuta nel 1530. Lo scrittore, infatti, riferì nelle *Vite* che l'artista "[...] fece in Mantova due quadri per il duca Federico II, che sono mandati all'imperatore" (Vasari, *cit.*), ossia una 'Leda e una Venere' (sic), intendendo senz'alcun dubbio con quest'ultima opera la presente *Danae* come conferma, tra le altre cose, il particolare inconfondibile dei due amorini a cui accenna l'aretino - "[...] che de le saette facevano prova su una pietra" (Vasari, *cit.*) - visibile nella composizione in basso a destra.

L'opera, eseguita nel 1530-31, faceva parte di una serie di quattro dipinti raffiguranti gli amori di Giove (*Giove e Io*, Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. GG274; *Ganimede e l'aquila*, Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. GG276; e *Leda e il cigno*, Berlino, Gemäldegalerie, inv. 218), un raffinatissimo e colto omaggio in cui si alludeva, tramite la figura del padre degli dèi, all'imperatore stesso, il cui emblema - un'aquila - coincideva con l'attributo divino. Tuttavia, come suggerito da Verheyen (1966), è però ben possibile che il duca avesse commissionato l'intero ciclo per sé stesso - destinato forse alla *Sala di Ovidio* presso Palazzo Te di Mantova - e di averlo poi ceduto a Carlo V dopo che questi aveva visto e ottenuto le prime due tele - *Giove e Io* e *Ganimede e l'aquila* - consegnategli dal duca con la promessa di ricevere quanto prima le restanti favole (secondo Verheyen, il ciclo, eseguito per Isabella Boschetti amante di Federico II, sarebbe stato composto da molti più quadri, una deduzione ricavata dallo studioso da un carteggio intercorso nel 1534 tra Federico II e il governatore di Parma). Ad ogni modo, quale che sia l'ipotesi più giusta, è certo che il dipinto pervenne nelle mani di Carlo V, forse nel 1530 o più verosimilmente nel novembre del 1532 (Gould 1976), tornando per vie alterne nuovamente in Italia dove nel 1584 fu visto da Giovanni Paolo Lomazzo nella raccolta milanese dello scultore Leone Leoni (Lomazzo 1584). Al momento si ignorano le circostanze su come Pompeo, figlio di Leone, giunse in possesso della tela spedendola al padre in Lombardia, forse dal sovrano stesso oppure acquistata tramite Antonio Pérez, segretario di Ruy Gómez de Silva, principe di Eboli, che potrebbe a sua volta averla ottenuta da Filippo II, figlio di Carlo V (Delaforce 1982). Come si evince dalla pluralità dei pareri espressi su tale complicato aspetto, (Verheyen 1966; Quintavalle

1970, Gould 1976; Bacchi 1997; Fabiansky 2000; Hoeningher 2001), questo 'passaggio' rimane tuttora uno dei nodi cruciali su cui la critica continua ad interrogarsi, provando a spiegare la pressoché contemporanea presenza della *Danae* nella collezione Leoni a Milano (1584) e in quella Pérez a Madrid (1585), un dilemma di fatto risolvibile solo se si ipotizza la migrazione del quadro in un breve torno di anni dalla raccolta meneghina a quella madrilenas oppure l'esistenza di una copia coeva.

In ogni caso, come dimostrato da uno studio alquanto recente (Rudolf 2002), nel 1601 la *Danae* Leoni, fu da questi venduta tramite l'ambasciatore Hans Khevenhüller a Rodolfo II di Praga, entrando a far parte delle collezioni imperiali dove è segnalata in un inventario nel 1621 (Zimmermann 1905, n. 894). Trasportata dalle truppe svedesi a Stoccolma al termine della Guerra dei Trent'anni (1648), giunse nelle mani di Cristina di Svezia e da questa portata a Roma nel 1655: nella sua raccolta, infatti, fu elogiata dall'erudito Giovanni Michele Silos di stanza nell'Urbe nel 1673 (Silos 1673, ed. 1979), finendo diversi anni dopo nelle mani del cardinale Decio Azzolini, a cui fu lasciata in dono dall'ex sovrana svedese nel 1689.

Passata per via ereditaria al nipote Pompeo Azzolini, l'opera fu venduta nel 1697 al principe Livio Odescalchi approdando, tramite il marchese Baldassarre Erba Odescalchi, dapprima in casa di Pierre Crozat e infine in quella di Filippo II duca d'Orleans (Gould, *cit.*). Finita nel 1780 nelle gore del mercato londinese insieme a gran parte della collezione del potente principe francese, fu qui goduta, tra il 1816 e il 1823, dal duca di Bridgewater e da Henry Hope e da quest'ultimo ceduta nel 1823 all'antiquario parigino Bonnemaison, da cui nel 1827 fu comprata dal principe Camillo Borghese per 285 sterline (Gould, *cit.*). Rientrata dunque in Italia con un'errata attribuzione - espediente escogitato da Evasio Gozzani per far passare il dipinto in sordina ed evitare così un'esosa tassa imposta dal governo pontificio (M. Minozzi in *Correggio* 2008 - la *Danae* sbarcò infine a Roma, varcando poco dopo l'ingresso di Palazzo Borghese a Campo Marzio da dove nel 1891 fu prelevata per essere trasferita nel casino di Porta Pinciana e qui lasciata insieme ad altri importanti capolavori in seguito alla vendita della villa allo Stato italiano avvenuta nel 1902. Come riassunto da Marina Minozzi (*cit.*), una volta nell'Urbe, i maggiori artisti e conoscitori del tempo furono catturati dalla sua bellezza, largamente apprezzata e celebrata dal grande pittore Vincenzo Camuccini che non ebbe alcuna difficoltà a riconoscere la mano dell'Allegri "[...] nella vaghezza delle masse del chiaroscuro, nella lucidezza e trasparenza del colore, nella fluidità, e dolcezza di dipingere i capelli" (*Ivi*).

Per quanto, invece, concerne il soggetto, è indubbio che Correggio riuscì a interpretare una delle immagini più care della pittura cinquecentesca emendandola da qualsiasi ammiccamento erotico. La sua *Danae*, infatti, allude con prudenza all'unione carnale cantata da Ovidio, sollevando delicatamente dall'addome un candido lenzuolo - simbolo del velo virginale - per accogliere il suo divino amante che, sottoforma di una nuvola d'oro, le bagna il ventre colmandola di monete. Ad assistere la principessa, un giovane ragazzo alato, dotato di una fulgida bellezza: si tratta di Imeneo, protettore delle nozze, qui ritratto mentre saggia nel palmo della mano le prime gocce di pioggia, gesto che non a caso occupa il centro della composizione, obbligando pertanto l'osservatore a spostare il proprio sguardo verso il grembo della bella argiva. In basso, Eros e il suo comprimario - forse Antèros - gonfi d'amore giudicano la bontà dell'oro e con esso l'autenticità del sentimento di Giove, sfregando la punta di un dardo e di una delle monete su una pietra di paragone. Il loro piglio - una delle prove più alte del catalogo del pittore - è reso con grande disinvoltura, così come la resa delle carni e delle tenere ali che identificano il fanciullo di destra come l'Amore celeste, raffigurato *vis-à-vis* col suo inseparabile compare, personificazione dell'Amore terreno.

Due disegni già avvicinati a questo dipinto, entrambi conservati a Besançon, sono stati resi noti nel 1957 da Arthur Ewart Popham, di cui uno, assai interessante, mostra la figura di *Danae* in una

posizione diversa rispetto a quella infine adottata. Un'incisione settecentesca di Étienne Desrochers (British Museum, inv. 1837, 0408.338) colloca invece l'esecuzione della tela al 1531.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Vasari, *Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori. Nelle redazioni del 1550 e 1568*, a cura di R. Bettarini, Firenze 1966-1987, IV, p. 50;
- G. Lomazzo, *Trattato dell'arte della pittura, scultura et architettura*, Milano, per Paolo Gottardo Ponzio, 1584, p. 212;
- M. Boschini, *La Carta del Navegar pittoresco. Dialogo tra un Senator venetian delegante, e un professor de Pitura*, in Venetia, 1660, p. 302;
- G. M. Silos, *Pinacotheca, sive Romana pittura et sculptura*, Roma 1673, I, p. 52;
- J. Richardson, *Traité de la peinture et de la sculpture. Divisé en trois tomes*, Amsterdam, Uytwerf, 1728, pp. 284-289;
- L. F. Dubois de Saint Gelais, *Description des tableaux du Palais Roy avec la vie des peintres à la tête de leurs ouvrages*, Paris, d'Houry, 1737, pp. 52-60;
- J-A. Piganiol de la Force, *Description historique de la ville de Paris*, II, Paris 1765, p. 234;
- J. Richard, *Description historique et critique de l'Italie...*, III, München 1766, pp. 85, 105;
- G. Pelli, *Saggio Istorico della Real Galleria di Firenze*, II, Firenze, per Gaetano Cambiagi Stamperia Granducale, 1779, p. 10;
- G. N. D'Azara, *Opere di Anthon Raphael Mengs primo pittore della Maestà di Carlo III Re di Spagna*, Parma, nella Stamperia Reale, 1780, pp. 135-190;
- C. G. Ratti, *Notizie storiche sincere intorno la Vita e le Opere del Celebre Pittore Antonio Allegri da Correggio*, Finale Ligure 1781, pp. 36-46;
- L-A. de Bonafons Fontenai, *Galerie du Palais Royal*, Paris, Couché, 1786, tav. 118;
- J. D. Fiorillo, *Geschichte der Künste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung derselben bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts*, II, Göttingen 1801, pp. 251, 317;
- L. Pungileone, *Memorie Istoriche di Antonio Allegri detto il Correggio*, II, Parma 1818, pp. 242-245; III, Parma 1821, pp. 91, 95, 139;
- W. Buchanau, *Memoirs of painting with a cronological History of the Importation of Pictures by the Great Masters into England since the French Revolution*, I, London 1824, pp. 59, 70;
- G. F. Waagen, *Kunstwerke und Künstler in England und Paris*, I, Berlin 1837, p. 492;
- G. Melchiorri, *Guida*, Roma 1840, p. 575;
- P. Martini, *Studi intorno il Correggio*, Parma 1865, pp. 197, 199;
- L. Uhrlichs, *Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolph's II*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", V, 1870, pp. 81, 84;
- F. P. Segnier, *Dictionary of the works of Painters*, London 1870, pp. 2-3;
- J. Meyer, *Correggio*, Leipzig 1871, pp. 250-253, 352, 353, 432, 490;
- J. Lermolieff, *Die Galerien Roms. Ein Kritischer Versuch. I. Die Galerie Borghese*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", X, 1875, pp. 322-323;
- G. C. Marchi Castellini, *Antonio Allegri detto il Correggio*, Correggio 1880, pp. 105-106;
- H. von Tschudi, *Correggio's Mythologische Darstellung*, Graphischen Künsten, Wien 1880, p. 10;
- T. Gautier, *Guide de l'amateur au Musée du Louvre suivi de la vie et des oeuvres de quelques peintres*, Paris 1882, pp. 224, 251;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 83;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 94;
- M. Compton Heaton, *Correggio*, London 1896, pp. 64-65;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, pp. 226-228;
- C. Ricci, *La Galleria Borghese*, Roma 1897, p. 359;
- H. von Voltelini, *Quellen zur Geschichte der Kaiserlichen Haussammlungen und der Kunstbestrebungen des Allerdurchlauchtigsten Erzhauses Urkunden und Regesten aus dem K. u. K. Haus-Hof. und Staats Archiv in Wien*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerh. Kaiserhauses", XIX, 1898, pp. II, XXI;

- H. Thode, *Correggio. Künstler Monographien Herausgegeben von H. Knackfuss*, Leipzig 1898, pp. 103-106;
- M. Albana Mignaty, *Correggio. La vita e le Opere*, Parigi 1900, pp. 294-295, 324, 331;
- S. Reinach, *Répertoire de Peinture*, Paris 1905, p. 756;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 18;
- H. Zimmermann, *Das Inventar der Prager Schatz- und Kunstkammer von 6 Dezember 1621*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhaus", I, 1905, n. 894;
- G. Gronau, *Correggio*, Stuttgart und Leipzig 1906-1907, pp. XLV, 116-118, 163-164;
- G. Cantalamessa, *Un Pensiero sul Correggio*, in "Vita d'Arte", I, 1908, p. 33;
- C. Ricci, *Villa Borghese in Roma. Visioni e figure*, Milano 1924, pp. 152-154;
- G. Copertini, *Note sul Correggio*, Parma 1925, p. III;
- A. Venturi, *Il Correggio*, Roma 1926, pp. 81, 84 ss;
- A. Venturi, *Un'opera dimenticata di Tiziano a Napoli*, in "L'Arte", XXXIX, 1926, IX, 2, p. 610;
- P. Schubring, *Die Kunst der Hochrenaissance in Italien*, Berlin, p. 591;
- S. De Vito Battaglia, *Correggio. Bibliografia a cura dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte*, Roma 1934, nn. 5, 27, 46, 48, 51, 66, 76, 108, 145, 272, 289, 315, 365, 374, 482, 505, 644, 647, 649, 826, 831, 833, 865, 872, 887, 983, 1014, 1106, 1115, 1117, 1118, 1149, 1152;
- A. Venturi, *Correggio*, Milano 1935, pp. 9, 50, 64;
- Mostra del Correggio, catalogo della mostra (Parma, Palazzo della Pilotta, 1935), compilato da A. O. Quintavalle, I, Parma 1935, p. 140;
- A. Busuioceanu, *Trois tableaux ignorés du Corrège*, in "Gazette des Beaux-Arts", XIX, 1938, pp. 16 sgg;
- E. Bodmer, *Il Correggio e gli Emiliani*, Novara 1943, p. XX;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 81;
- A. De Rinaldis, *Danae o la Pioggia d'oro*, Milano 1949;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 36;
- G. Bendinelli, *Critici Romani del primo Ottocento intorno a un quadro celebre. La Danae della Galleria Borghese*, in "L'Urbe", 1952, pp. 3 ss;
- C.A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 100, 148;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 24-25, n. 24 ;
- R. Finzi, *Divagazioni correghesche*, in "Parma per l'arte", IV, 1954, p. 67;
- C. H. Bession, *Drawings attributed to Correggio at the Metropolitan Museum of Art*, in "Art Bulletin", XXXVI, 1954, p. 225;
- C. Mollica, *Le Corrège*, Beirut 1956, p. 29;
- R. Longhi, *Il Correggio e la camera di S. Paolo*, Parma 1956, p. 37;
- A. E. Popham, *Correggio Drawing's*, Londra 1957, pp. 92, 95;
- P. D'Ancona, M. L. Gengaro, *Umanesimo e Rinascimento. Storia dell'arte classica e italiana*, III, Torino 1958, p. 692;
- G. Copertini, *La "forma mentis" del Correggio e il clima culturale-artistico di Parma rinascimentale: Raffaello nell'Emilia e il Pordenone a Mantova e Cremona*, in "Parma per l'arte", XI, 1961, pp. 161-192;
- S. Zamboni, *Correggio*, Milano 1963, p. 6;
- C. Gould, *An X-ray mosaic of Correggio's "School of Love"*, in "The Burlington Magazine", CVI, 1964, p. 423;
- E. Verheyen, *Correggio's "Amori di Giove"*, in "Journal of the Warburg and Courtauld Institutes", XXIX, 1966, pp. 160-192;
- A. C. Quintavalle, A. Bevilacqua, *L'opera Completa del Correggio*, Milano 1970, p. 109;
- C. Gould, *The paintings of Correggio*, London 1976, pp. 130, 270-271;
- A. Delaforce, *The collection of Antonio Pérez, Secretary of State to Philip II*, in "The Burlington Magazine", CXXIV, 1982, p. 750;
- M. G. Bernardini, in *La Danae e la pioggia d'oro. Un capolavoro di Antonio Allegri detto il Correggio restaurato*, catalogo della mostra (Roma, Museo Palazzo Venezia, 1992), a cura di M. G. Bernardini, Roma 1991, pp. 15-26;
- P. Barolsky, *Ovidian wit and erotic play in the painted poetry of Correggio*, in "Source", XII, 1993, pp. 19-23;
- M. Di Giampaolo, A. Muzzi, *Correggio: catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1993, pp. 128-129;

- A. Bacchi, in *Le delizie di Stupinigi e della "Danae" del Correggio: Camillo Borghese tra impero e restaurazione*, catalogo della mostra (Stupinigi, Museo dell'Arredamento, 1997), a cura di M. Di Macco, Torino 1997, pp. 109-110;
- A. Costamagna, in *Le delizie di Stupinigi e della "Danae" del Correggio: Camillo Borghese tra impero e restaurazione*, catalogo della mostra (Stupinigi, Museo dell'Arredamento, 1997), a cura di M. Di Macco, Torino 1997, p. 46;
- M. Di Macco, in *Le delizie di Stupinigi e della "Danae" del Correggio: Camillo Borghese tra impero e restaurazione*, catalogo della mostra (Stupinigi, Museo dell'Arredamento, 1997), a cura di M. Di Macco, Torino 1997, pp. 11-15;
- D. Ekserdjian, *Correggio*, Milano 1997, pp. 279-291;
- M. Fabiański, *Correggio's angel in Parma cathedral, "Ganymede", and Raphael*, in "Master drawings", XXXV, 1997, pp. 50-53;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, pp. 75-77;
- A. Ventura, in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 202-203;
- M. Fabiański, *Correggio's Erotic Poesy*, Cracovia 1998, pp. 61-73; *Felipe II: un monarca y su época; un príncipe del Renacimiento*, catalogo della mostra (Madrid, Museo del Prado 1998-99), a cura di F. Checa Cremades, Madrid 1998, p. 374, n. 75;
- M. Fabiański, *Correggio: le mitologie d'amore*, Cinisello Balsamo 2000, pp. 22, 85-99, 134-138, 156-157, 161-163;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 244;
- L. Dittmann, *Die Wiederkehr der antiken Götter im Bilde, Versuch einer neuen Deutung*, Schöningh 2001, pp. 51-74;
- C. S. Hoeningher, *The reception of Correggio's 'Loves of Jupiter'*, in *Coming about*, a cura di L.R. Jones, Cambridge 2001, pp. 192-194; Rudolf 2002,
- D. Ekserdjian, in *Parmigianino e il manierismo europeo*, catalogo della mostra (Parma, Galleria Nazionale, 2003; Vienna, Kunsthistorisches Museum, 2003), a cura di L. Fornari Schianchi, S. Ferino-Pagden, Cinisello Balsamo 2003, p. 200, n. I.17;
- K. Herrmann Fiore, in *Cristina di Svezia: le collezioni reali*, catalogo della mostra (Roma, Fondazione Memmo, 2003-2004), a cura di S. Di Gioia, Milano 2003, pp. 166-170, n. 50;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 45;
- P. Humfrey, *Tiziano*, New York 2007, pp. 92, 94, fig. 66;
- D. Ekserdjian, in *Correggio*, catalogo della mostra (Parma, Galleria Nazionale-Camera di San Paolo-Cattedrale-Chiesa di San Giovanni Evangelista, 2008-2009), a cura di L. Fornari Schianchi, Milano 2008, p. 321, n. III.32;
- M. Minozzi, *Correggio nella collezione Borghese*, in *Correggio e l'antico*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), a cura di A. Coliva, Milano 2008, pp. 63-67;
- M. Spagnolo, in *Correggio e l'antico*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), a cura di A. Coliva, Milano 2008, pp. 134-135, n. 24.

English version

DANAE

ALLEGRI ANTONIO CALLED CORREGGIO

(Correggio c. 1489 - 1534)

INVENTORY: 125

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

According to Giorgio Vasari (1550; 1568) – who perhaps received the information from Giulio Romano, who was based on Mantua – this canvas was commissioned to Antonio Allegri by Duke Federico II Gonzaga, who in turn donated it to Emperor Charles V. Federico was indeed greatly obliged to Charles for having elevated him to the rank of duke in 1530. In the *Lives*, Vasari indeed wrote of ‘two [paintings] that he did in Mantua for Duke Federico II, to be sent to the emperor’, specifically, one with ‘the nude figure of Leda and the other [...] a Venus [*sic*]’. That the latter no doubt refers to this *Danaë* is confirmed by, among other things, the unmistakable detail of the two cupids noted by Vasari, ‘who were making trial of their arrows [...] on a stone’ – which is in fact visible here in the lower right hand corner.

Executed in 1530-31, the work formed part of a series of four paintings depicting Jupiter’s loves (*Jupiter and Io*, Kunsthistorisches Museum, Vienna, inv. no. GG274; *Ganymede Abducted by the Eagle*, Kunsthistorisches Museum, Vienna, inv. no. GG276; and *Leda and the Swan*, Gemäldegalerie, Berlin, inv. no 218). The series represents a refined and sophisticated homage which alludes – through the transformed figure of the father of the gods – to the Emperor himself, given that Charles’s emblem, the eagle, corresponds to the divine attribute. As Verheyen (1966) suggested, however, it is also possible that the duke commissioned the entire cycle for himself, perhaps destined for the ‘Ovid Room’ in the Palazzo Te in Mantua. According to this theory, Federico gave them to Charles only after the latter saw and obtained the first two canvases – *Jupiter and Io* and *Ganymede Abducted by the Eagle* – which the duke donated to him with the promise that he would also soon receive the other works. (According to Verheyen, the cycle, which was executed for Federico’s lover Isabella Boschetti, consisted of many other paintings, a theory deduced from the correspondence between the duke and the governor of Parma in 1534.) Whichever hypothesis is correct, it is certain that the painting was given to Charles V, perhaps in 1530 or more likely in November 1532 (Gould 1976).

Subsequently, the painting returned to Italy by various possible routes. Here it was seen by Giovanni Paolo Lomazzo in 1584 in the Milanese collection of the sculptor Leone Leoni (Lomazzo 1584). At present, we do not know the details of how Leone’s son Pompeo came into possession of the canvas before sending it to his father in Lombardy. One theory is that he obtained it from the emperor himself; another that he purchased it through Antonio Pérez, secretary of Ruy Gómez de Silva, Prince of Eboli, who in turn could have received it from Philip II, Charles’s son (Delaforce 1982). As the variety of opinions on this complex topic shows (Verheyen 1966; Quintavalle 1970, Gould 1976; Bacchi 1997; Fabiansky 2000; Hoeningner 2001), the ‘transfer’ is still a debated point among critics. The story is further complicated by the nearly contemporary presence of the *Danaë* in Leoni’s collection in Milan (1584) and Perez’s in Madrid (1585): this dilemma can only be resolved by assuming either that the painting moved from Italy to Spain in a short space of time, or that a copy existed.

In any case, a recent study (Rudolf 2002) showed that the Leoni *Danaë* was sold by him to Rudolf II in Prague in 1601 through the ambassador Hans Khevenhüller, entering into the imperial collections. Here it was indeed mentioned in the inventory of 1621 (Zimmermann 1905, no. 894). Taken to Stockholm by Swedish troops at the end of the Thirty Years’ War (1648), it came into possession of Christina of Sweden, who brought it with her to Rome in 1655. It was indeed seen and praised in her collection by the erudite Giovanni Michele Silos, who was based in the Eternal City in 1673 (Silos 1673, ed. 1979). In 1689, Christina gave the work to Cardinal Decio Azzolini, who bequeathed it to his nephew Pompeo Azzolini.

In 1697, the *Danaë* was sold to Prince Livio Odescalchi. Through Marquis Baldassarre Erba Odescalchi, it came into possession of first Pierre Crozat and then Philippe II, Duke of Orleans (Gould, 1976). In 1780, the work found its way onto the London art market, together with much of

the collection of the powerful French prince. In 1816, it passed into the hands of the Duke of Bridgewater, who ceded it to Henry Hope, who in turn sold it to the Parisian antiques dealer Bonnemaïson. It was from the last-named figure that Camillo Borghese purchased the work in 1827 for 285 pounds. (Gould 1976). On its journey back to Italy it was intentionally mislabelled: this was the expedient concocted by Evasio Gozzani to avoid paying a burdensome import tax in the Papal States (M. Minozzi in *Correggio* 2008). Once in Rome, the work was first taken to Palazzo Borghese in Campo Marzio and then to the Casino di Porta Pinciana in 1891. Together with other masterpieces, it remained here after the sale of the Borghese possessions to the Italian state in 1902. As Marina Minozzi (2008) explained, following its return to the Eternal City it was viewed and admired by important artists and experts of the time, who were captivated by its beauty. In particular, the great painter Vincenzo Camuccini sang its praises, immediately recognising the hand of Allegri [...] in the elegance of the chiaroscuro masses, in the brightness and transparency of the colours, in the smoothness and softness of the rendering of the hair' (Minozzi 2008).

With regard to the subject of the canvas, Correggio undoubtedly managed to give an interpretation to one of the images most dear to 16th-century painting in a way which downplays its erotic character. Here Danaë prudently alludes to the carnal union narrated by Ovid by delicately raising the white sheet – symbol of the virginal veil – from her abdomen to receive her divine lover, who taking the form of a golden rain moistens her womb while covering her in coins. A young winged boy of striking beauty assists the princess: he is Hymen, protector of marriage, depicted here while he examines the first drops of rain in the palm of his hand. Not by chance does this gesture occupy the centre of the scene: it compels the observer to move her gaze toward the lap of the beautiful Argive. In the lower portion of the scene, Eros and his companion, perhaps Anteros, are shown puffed up with love as they assess the purity of the gold – and therefore also the authenticity of Jupiter's feeling – by rubbing the tip of an arrow and one of the coins on a touchstone. Their expressions, rendered with great ease, constitute one of the most poignant proofs of Correggio's remarkable skill. Likewise, the representation of the flesh and the tender wings attest to the painter's talent. The latter motif identifies the little boy on the right as celestial love, shown face-to-face with his inseparable fellow, the personification of earthly love.

In 1957, Arthur Ewart Popham pointed out two drawings related to this painting, both held in Besançon. One of these is of special interest, as it depicts Danaë in a different position from the one that she adopts in the canvas. An 18th-century engraving by Étienne Desrochers (British Museum, inv. 1837, 0408.338), finally, suggests that the painting was actually executed in 1531.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Vasari, *Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori. Nelle redazioni del 1550 e 1568*, a cura di R. Bettarini, Firenze 1966-1987, IV, p. 50;
- G. Lomazzo, *Trattato dell'arte della pittura, scultura et architettura*, Milano, per Paolo Gottardo Ponzio, 1584, p. 212;
- M. Boschini, *La Carta del Navegar pittoresco. Dialogo tra un Senator venetian delegante, e un professor de Pitura*, in Venetia, 1660, p. 302;
- G. M. Silos, *Pinacotheca, sive Romana pittura et sculptura*, Roma 1673, I, p. 52;
- J. Richardson, *Traité de la peinture et de la sculpture. Divisé en trois tomes*, Amsterdam, Uytwerf, 1728, pp. 284-289;
- L. F. Dubois de Saint Gelais, *Description des tableaux du Palais Roy avec la vie des peintres à la tête de leurs ouvrages*, Paris, d'Houry, 1737, pp. 52-60;
- J-A. Piganiol de la Force, *Description historique de la ville de Paris*, II, Paris 1765, p. 234;
- J. Richard, *Description historique et critique de l'Italie...*, III, München 1766, pp. 85, 105;
- G. Pelli, *Saggio Istorico della Real Galleria di Firenze*, II, Firenze, per Gaetano Cambiagi Stamperia

- Granducaie, 1779, p. 10;
- G. N. D'Azara, *Opere di Anthon Raphael Mengs primo pittore della Maestà di Carlo III Re di Spagna*, Parma, nella Stamperia Reale, 1780, pp. 135-190;
 - C. G. Ratti, *Notizie storiche sincere intorno la Vita e le Opere del Celebre Pittore Antonio Allegri da Correggio*, Finale Ligure 1781, pp. 36-46;
 - L-A. de Bonafons Fontenai, *Galerie du Palais Royal*, Paris, Couché, 1786, tav. 118;
 - J. D. Fiorillo, *Geschichte der Künste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung derselben bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts*, II, Göttingen 1801, pp. 251, 317;
 - L. Pungileone, *Memorie Istoriche di Antonio Allegri detto il Correggio*, II, Parma 1818, pp. 242-245; III, Parma 1821, pp. 91, 95, 139;
 - W. Buchanau, *Memoirs of painting with a chronological History of the Importation of Pictures by the Great Masters into England since the French Revolution*, I, London 1824, pp. 59, 70;
 - G. F. Waagen, *Kunstwerke und Künstler in England und Paris*, I, Berlin 1837, p. 492;
 - G. Melchiorri, *Guida*, Roma 1840, p. 575;
 - P. Martini, *Studi intorno il Correggio*, Parma 1865, pp. 197, 199;
 - L. Uhrlichs, *Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolph's II*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", V, 1870, pp. 81, 84;
 - F. P. Segnier, *Dictionary of the works of Painters*, London 1870, pp. 2-3;
 - J. Meyer, *Correggio*, Leipzig 1871, pp. 250-253, 352, 353, 432, 490;
 - J. Lermolieff, *Die Galerien Roms. Ein Kritischer Versuch. I. Die Galerie Borghese*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", X, 1875, pp. 322-323;
 - G. C. Marchi Castellini, *Antonio Allegri detto il Correggio*, Correggio 1880, pp. 105-106;
 - H. von Tschudi, *Correggio's Mythologische Darstellung*, Graphischen Künsten, Wien 1880, p. 10;
 - T. Gautier, *Guide de l'amateur au Musée du Louvre suivi de la vie et des oeuvres de quelques peintres*, Paris 1882, pp. 224, 251;
 - G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 83;
 - A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 94;
 - M. Compton Heaton, *Correggio*, London 1896, pp. 64-65;
 - G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, pp. 226-228;
 - C. Ricci, *La Galleria Borghese*, Roma 1897, p. 359;
 - H. von Voltelini, *Quellen zur Geschichte der Kaiserlichen Haussammlungen und der Kunstbestrebungen des Allerdurchlauchtigsten Erzhauses Urkunden und Regesten aus dem K. u. K. Haus-Hof. und Staats Archiv in Wien*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerh. Kaiserhauses", XIX, 1898, pp. II, XXI;
 - H. Thode, *Correggio. Künstler Monographien Herausgegeben von H. Knackfuss*, Leipzig 1898, pp. 103-106;
 - M. Albana Mignaty, *Correggio. La vita e le Opere*, Parigi 1900, pp. 294-295, 324, 331;
 - S. Reinach, *Répertoire de Peinture*, Paris 1905, p. 756;
 - G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 18;
 - H. Zimmermann, *Das Inventar der Prager Schatz- und Kammer von 6 Dezember 1621*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhaus", I, 1905, n. 894;
 - G. Gronau, *Correggio*, Stuttgart und Leipzig 1906-1907, pp. XLV, 116-118, 163-164;
 - G. Cantalamessa, *Un Pensiero sul Correggio*, in "Vita d'Arte", I, 1908, p. 33;
 - C. Ricci, *Villa Borghese in Roma. Visioni e figure*, Milano 1924, pp. 152-154;
 - G. Copertini, *Note sul Correggio*, Parma 1925, p. III;
 - A. Venturi, *Il Correggio*, Roma 1926, pp. 81, 84 ss;
 - A. Venturi, *Un'opera dimenticata di Tiziano a Napoli*, in "L'Arte", XXXIX, 1926, IX, 2, p. 610;
 - P. Schubring, *Die Kunst der Hochrenaissance in Italien*, Berlin, p. 591;
 - S. De Vito Battaglia, *Correggio. Bibliografia a cura dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte*, Roma 1934, nn. 5, 27, 46, 48, 51, 66, 76, 108, 145, 272, 289, 315, 365, 374, 482, 505, 644, 647, 649, 826, 831, 833, 865, 872, 887, 983, 1014, 1106, 1115, 1117, 1118, 1149, 1152;
 - A. Venturi, *Correggio*, Milano 1935, pp. 9, 50, 64;
 - Mostra del Correggio, catalogo della mostra (Parma, Palazzo della Pilotta, 1935), compilato da A. O. Quintavalle, I, Parma 1935, p. 140;
 - A. Busuioceanu, *Trois tableaux ignorés du Corrège*, in "Gazette des Beaux-Arts", XIX, 1938, pp. 16

sgg;

- E. Bodmer, *Il Correggio e gli Emiliani*, Novara 1943, p. XX;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 81;
- A. De Rinaldis, *Danae o la Pioggia d'oro*, Milano 1949;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 36;
- G. Bendinelli, *Critici Romani del primo Ottocento intorno a un quadro celebre. La Danae della Galleria Borghese*, in "L'Urbe", 1952, pp. 3 ss;
- C.A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 100, 148;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 24-25, n. 24 ;
- R. Finzi, *Divagazioni correghesche*, in "Parma per l'arte", IV, 1954, p. 67;
- C. H. Bession, *Drawings attributed to Correggio at the Metropolitan Museum of Art*, in "Art Bulletin", XXXVI, 1954, p. 225;
- C. Mollica, *Le Corrège*, Beirut 1956, p. 29;
- R. Longhi, *Il Correggio e la camera di S. Paolo*, Parma 1956, p. 37;
- A. E. Popham, *Correggio Drawing's*, Londra 1957, pp. 92, 95;
- P. D'Ancona, M. L. Gengaro, *Umanesimo e Rinascimento. Storia dell'arte classica e italiana*, III, Torino 1958, p. 692;
- G. Copertini, *La "forma mentis" del Correggio e il clima culturale-artistico di Parma rinascimentale: Raffaello nell'Emilia e il Pordenone a Mantova e Cremona*, in "Parma per l'arte", XI, 1961, pp. 161-192;
- S. Zamboni, *Correggio*, Milano 1963, p. 6;
- C. Gould, *An X-ray mosaic of Correggio's "School of Love"*, in "The Burlington Magazine", CVI, 1964, p. 423;
- E. Verheyen, *Correggio's "Amori di Giove"*, in "Journal of the Warburg and Courtauld Institutes", XXIX, 1966, pp. 160-192;
- A. C. Quintavalle, A. Bevilacqua, *L'opera Completa del Correggio*, Milano 1970, p. 109;
- C. Gould, *The paintings of Correggio*, London 1976, pp. 130, 270-271;
- A. Delaforce, *The collection of Antonio Pérez, Secretary of State to Philip II*, in "The Burlington Magazine", CXXIV, 1982, p. 750;
- M. G. Bernardini, in *La Danae e la pioggia d'oro. Un capolavoro di Antonio Allegri detto il Correggio restaurato*, catalogo della mostra (Roma, Museo Palazzo Venezia, 1992), a cura di M. G. Bernardini, Roma 1991, pp. 15-26;
- P. Barolsky, *Ovidian wit and erotic play in the painted poetry of Correggio*, in "Source", XII, 1993, pp. 19-23;
- M. Di Giampaolo, A. Muzzi, *Correggio: catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1993, pp. 128-129;
- A. Bacchi, in *Le delizie di Stupinigi e della "Danae" del Correggio: Camillo Borghese tra impero e restaurazione*, catalogo della mostra (Stupinigi, Museo dell'Arredamento, 1997), a cura di M. Di Macco, Torino 1997, pp. 109-110;
- A. Costamagna, in *Le delizie di Stupinigi e della "Danae" del Correggio: Camillo Borghese tra impero e restaurazione*, catalogo della mostra (Stupinigi, Museo dell'Arredamento, 1997), a cura di
- M. Di Macco, Torino 1997, p. 46;
- M. Di Macco, in *Le delizie di Stupinigi e della "Danae" del Correggio: Camillo Borghese tra impero e restaurazione*, catalogo della mostra (Stupinigi, Museo dell'Arredamento, 1997), a cura di
- M. Di Macco, Torino 1997, pp. 11-15;
- D. Ekserdjian, *Correggio*, Milano 1997, pp. 279-291;
- M. Fabia?ski, *Correggio's angel in Parma cathedral, "Ganymede", and Raphael*, in "Master drawings", XXXV, 1997, pp. 50-53;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, pp. 75-77;
- A. Ventura, in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 202-203;
- M. Fabia?ski, *Correggio's Erotic Poesy*, Cracovia 1998, pp. 61-73; *Felipe II: un monarca y su época; un príncipe del Renacimiento*, catalogo della mostra (Madrid, Museo del Prado 1998-99), a cura di F. Checa Cremades, Madrid 1998, p. 374, n. 75;
- M. Fabia?ski, *Correggio: le mitologie d'amore*, Cinisello Balsamo 2000, pp. 22, 85-99, 134-138, 156-157, 161-163;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 244;

- L. Dittmann, *Die Wiederkehr der antiken Götter im Bilde, Versuch einer neuen Deutung*, Schöningh 2001, pp. 51-74;
- C. S. Hoeningher, *The reception of Correggio's 'Loves of Jupiter'*, in *Coming about*, a cura di L.R. Jones, Cambridge 2001, pp. 192-194; Rudolf 2002,
- D. Ekserdjian, in *Parmigianino e il manierismo europeo*, catalogo della mostra (Parma, Galleria Nazionale, 2003; Vienna, Kunsthistorisches Museum, 2003), a cura di L. Fornari Schianchi, S. Ferino-Pagden, Cinisello Balsamo 2003, p. 200, n. I.17;
- K. Herrmann Fiore, in *Cristina di Svezia: le collezioni reali*, catalogo della mostra (Roma, Fondazione Memmo, 2003-2004), a cura di S. Di Gioia, Milano 2003, pp. 166-170, n. 50;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 45;
- P. Humfrey, *Tiziano*, New York 2007, pp. 92, 94, fig. 66;
- D. Ekserdjian, in *Correggio*, catalogo della mostra (Parma, Galleria Nazionale-Camera di San Paolo-Cattedrale-Chiesa di San Giovanni Evangelista, 2008-2009), a cura di L. Fornari Schianchi, Milano 2008, p. 321, n. III.32;
- M. Minozzi, *Correggio nella collezione Borghese*, in *Correggio e l'antico*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), a cura di A. Coliva, Milano 2008, pp. 63-67;
- M. Spagnolo, in *Correggio e l'antico*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), a cura di A. Coliva, Milano 2008, pp. 134-135, n. 24.

